

TALABALARGA G'OYANI SHAKLLANTIRISH VA TANLASH USULLARINI O'RGATISH

¹T.Bo'tayev

²S.Nabixonov

¹TDTU Qo'qon filiali dotsenti, t.f.n.

²TDTU Qo'qon filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8366721>

Annotatsiya: Maqolada talabalarda biznes g'oyani shakllantirish, unga kerak bo'ladigan asbob va jihozlarni tanlash, g'oyani shakllantirish manbalari, tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun zarur maslahatlar va tavsiyalar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Biznes g'oya, shaxsiy qiziqish, g'oyani shakllantirish, tovar, xom-ashyo, mahsulot, haridor, iste'molchi.

Talabalarda biznes g'oyani shakllantirishda birinchidan ularning shaxsiy qiziqishlarini, ya'ni qaysi faoliyat bilan yoki qanday jihozlarni tayyorlash va yasashni yaxshi ko'rishlarini e'tiborga olish kerak. Ikkinchidan ularning oliy o'quv yurtidagi o'quv jarayonlarida o'zlashtirgan ko'nikma va tajribalarini ham nazarda qochirmaslik kerak. Masalan, elektron sxemalarni yig'ishni va nazorat-o'lchov asoblari ishlashni yaxshigina bajara oladi. Uchinchidan tashqi axbarotlar ta'siridagi qiziqishlar, masalan yaqin qarindoshlari(akasi, amakisi, tog'asi va b.) shug'ullanayotgan faoliyat (biznes) ga havas, yoki internet, televedenie ko'rsatuvlari va turli reklamalardan ta'sirlanish orqali yuzaga kelgan qiziqishlarni ham e'tiborga olish mumkin (1-rasm).

1-rasm. G'oyani shakllantirish manbalari

Tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan talabaga bir necha maslahatlar:

1. Siz shug'ullanmoqchi bo'lgan ish sizga tanish bo'lishi kerak;
2. Bir kishiga muvaffaqiyat keltirgan biznes boshqa bir kishiga muvaffaqiyat keltirmasligi mumkin;
3. Mahalliy xom ashyo, resurs va materiallarga asoslangan ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan odamning muvaffaqiyat qozonishga imkoniyati ko'proq;

4. Qonun bilan taqiqlanmagan narsaning barchasini qilish mumkin;
5. Xatolardan o'rganishadi, biroq yaxshisi boshqalarning xatolaridan saboq olgan ma'qul;
6. Boshlayotgan ishingiz sizning qiziqishlaringizga bog'liq bo'lgani yoki ularning davomchisi bo'lgan bilimlaringiz saviyasiga mos kelgani yaxshi.

Tadbirkorlik faoliyati uchun g'oya tanlangach, biznes asosiy holatlarining qisqa va juda aniq tushunchasini aniqlash kerak.

Bunda talaba quyidagi savollarga javob berishi kerak bo'ladi.

1. Qanday tovar yoki xizmat ko'rsatishni taklif etasiz. Siz nimani yaxshi bajara olasangiz, bu o'sha narsa bo'ladi. Balkim qaysidir sohada ishlash tajribangiz, o'quv jarayonidagi olgan ko'nikmalaringiz, qiziqish sohangiz bilan bog'liq tajribalaringiz bor bo'lishi mumkin.

2. Ularni siz kimga taklif etasiz. Sizning iste'molchilaringiz oddiy odamlardan tortib katta firmalargacha bo'lishi mumkin. Siz o'z tovarlaringizni kichik shaharchada sotishingiz yoki butun mamlakat miqyosida realizatsiya qilishingiz mumkin. Sizning tovar yoki xizmat+ko'rsatishlaringizga kimda ehtiyoj borligini va kim sizning doimiy mijozingiz bo'lishini bilish juda muhim.

3. Tovar va xizmat ko'rsatishni qanday sotmoqchisiz? Siz ularni bevosita mijozlarga yoki vositachilarga realizatsiya qilasiz. Sizda xizmat ko'rsatish va boshqalarni taklif etish uchun alohida joy (bino yoki do'kon) bo'ladi.

4. Doimiy xaridorlarning qanday ehtiyojlarini siz qondira olasiz? Siz iste'molchilaringizga nima kerakligini aniq bilishingiz kerak. Sizning biznesingizga talabning bo'lgani juda muhim.

Tadbirkorlik faoliyatini boshlashdan avval, shug'ullanmoqchi bo'layotgan faoliyat turi haqida sizda aniq tasavvur borligiga ishonchingiz komil bo'lishi kerak. Shu narsaga e'tiborni qaratish kerakki, muvaffaqiyatli biznes mijozlarni ehtiyojlarini qondiradi va bir vaqtning o'zida sizning shaxsiy imkoniyatlaringiz va niyatlaringizni amalga oshirish imkoniyatini beradi. Boshqacha qilib aytganda, sizning biznesingiz odamlarga nima kerak bo'lsa va nimani hohlashsa shuni ola bilishlari va to'lay olishlari mumkin bo'lgan bahoda sotadi; biroq bu biznesingizga yetarli darajada daromad va shaxsiy qonikish keltirishi kerak. Shuning uchun, siz va sizning mijozlaringiz uchun yetarli darajada yaxshi bo'lgan biznes g'oyalarni aniqlashingiz va rivojlantirishingiz kerak.

Tadbirkorlik uchun biznes g'oyalarni tanlash uchun quyidagi savollarga javob berish kerak bo'ladi:

1. Qanday mahsulot ishlab chiqariladi yoki qanday xizmat ko'rsatishni amalga oshiriladi?
2. Bu mahsulotlar kimga sotiladi yoki bu xizmatlar kimga ko'rsatiladi?
3. Bu mahsulotlarni mijozlarga qanday yetkazib beriladi yoki ularga qanday xizmat ko'rsatiladi?
4. Tadbirkorlik orqali mijozlarning qanday ehtiyojlari qondiriladi?

O'z biznesingizni boshlar ekansiz, shu narsani yoddan chiqarmang: agar talab va ehtiyoj bo'lmagan biznesni yaratishga urinsangiz, sarflagan pullaringizni havoga sovurgan bo'lasiz.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli [Farmoni](#)

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Hududlarni kompleks rivojlantirishni ta'minlashda mahalliy davlat boshqaruvi organlari faoliyatini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi 2016 yil 22 fevraldagi PQ-2495-sonli Qarori.// lex.uz

3. Mirziyoev SH.M. [Tanqidiy tahlil](#), qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma'ruza, 2017 yil 14 yanvar. –Toshkent: "O'zbekiston", 2017.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning "2017- 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi" PF-4947-sonli Farmoni, 2017-yil 7- fevral. 1.20. K Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2017. – 56 b. 1.27. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2017. – 48 b.